

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Азизжон Мўминов

XX-ASR BOШЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МУСИҚИЙ ДАРГОҲЛАР
ФАОЛИЯТИ АНЪАНА ВА ЗАМОНАВИЙЛИК КЕСИМИДА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL